

“MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS Y FUTUROS PARA DISEÑO DE MODA”

II CONGRESO INTERNACIONAL EN HISTORIA, ARTE Y DISEÑO DE MODA
TECH & CRAFTS 2024. ARTESANÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MODA
/ CRAFT TECHNOLOGY AND INNOVATION IN FASHION

Gisela Fortuna

CSDMM

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID

POLITÉCNICA

FASHION alive

**NIVEL AVANZADO
ADVANCED LEVEL**

**NIVEL INICIAL
BEGINNER LEVEL**

**PENSAR
QUESTIONAR
INVESTIGAR**

**THINK
QUESTION
RESEARCH**

SITUACIÓN- Insostenible-SITUATION- Unsustainable

Ambiente hostil con el proceso de confección

Hostile environment with the manufacturing process

¿CUÁNTO SOBRA? HOW MUCH IS LEFT?

**Departamentos creativos poco rentables.
Falta de planificación y metodología**

**Unprofitable creative departments.
Lack of planning and methodology**

DECADENCIA DE LA MODA FASHION DECLINE

EASY TO COPY

METODOLOGÍAS DE DISEÑO, PATRONAJE Y CONFECCIÓN CONVENCIONALES

CONVENTIONAL DESIGN, PATTERN- MAKING AND CLOTHING METHODOLOGIES

THE ROLE OF THE DESIGNER

- **Buscar soluciones a problemas complejos**
Rentabilizar el diseño
- **Reducir el riesgo al fracaso**

Findi solutions complex problems
Making design profitable
Reducing the risk of failure

CRISIS DEL SISTEMA: CRITICISM OF THE SYSTEM SLOW FASHION-MODA SOSTENIBLE

DISEÑO EXPERIMENTAL. MIYAKE-132.5- FUNDAMNETOS DEL DISEÑO-FUNDAMENTALS OF DESIGN

TOMOKO NAKAMICHI-BUNKA-JAPÓN-PATTERN MAGIC SHINGO SATO- BUNKA-TR-Cutting-JAPÓN

Toda el body o corset puede ser producido de drapeado circular o simple, que también se pueden los mismos grupos (bata o corset) a partir de muchas otras modificaciones - por ejemplo, con el ajuste variable de abertura, incluso en vertical.

TANGRAM

INSTRUCTION

T-SHIRT
(UNISEX)

T-SHIRT NO 1

T-PATTERN NO 1

T-SHIRT NO 2

T-PATTERN NO 2

T-SHIRT NO 3

T-PATTERN NO 3

ORIGAM-TANGRAM-GEOMETRY-

Long Blouse

Top

Shorts

ZERO WASTE FASHION-JULIAN ROBETS- BRITÁNICO

SUBTRACTION CUTTING- Royal College of Art de Londres, Reino Unido.

ZERO WASTE FASHION-HOLLY MACQUILAN-NUEVA ZELANDA

ZERO WASTE FASHION-TIMO RISSANEN-FINLANDIA

Copyright Timo Rissanen 2009

ATACAC-RICKARD LINDQVIST- SUECO-KINETIC GARMENT

DAVID TELFER-REINO UNIDO-CIRCULARES

ONE PIECE-DAVID TELFER- REINO UNIDO-

CARETAKER

PLEAT SHIRT

DART TROUSER

ACCIDENTAL CUTTING-EVA ISZORO- ESPAÑA

ELENA RYLEEVA- RUSIA

“SQUARE WEAR”, ZERO-WASTE COAT, PATTERNS

EWST fashionlab

Elena Ryleeva

Zero Waste Fashion

V • Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale

Co-funded by the European Union

Comunidad de Madrid

 | **MADRID**

INSPIRATION-AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROBLEM

GRILLAS CORPORALES BODY GRIDS

SECUENCIA DE OPERACIONES

SEQUENCE OF OPERATIONS

CHAQUETA ZERO WASTE

CREAMODITE	Fecha: 07/02/2022	Línea: Zero Waste	Talla: 38 Talle D: 42 cm Altura: 160 cm Cintura: 70 cm Cadera: 90 cm		
	Modelo: Chaqueta	Artículo: 001			
Descripción: Chaqueta oversize de cuello alto con banda lateral					
SECUENCIA DE OPERACIONES					
Nº DE OPREA-CIÓN	DESCRIP-CIÓN	ESQUEMA	MUESTRA	PUNTADA POR CM	HILO
01	Unimos las mitades de las mangas a los cuerpos con el lado de ángulo agudo hacia el hombro			1cm	Poliéster
02	Planchamos las costuras hacia el cuerpo				
03	Coser la banda al largo de hombro de los cuerpos y la manga. Rematamos con bias.			1cm	Poliéster
04	Unimos los cuerpos delanteros y espalda. Rmatamos con bias			1cm	Poliéster
05	Planchamos las costuras hacia el interior de la banda				

PhotoRoom

Nº DE OPREA-CIÓN	DESCRIP-CIÓN	ESQUEMA	MUESTRA	PUNTADA POR CM	HILO
06	Cosemos los costados de la prenda. Rematamos con bias			1 cm	Poliéster
07	Planchamos los costados con las costuras abiertas.				
08	Cosemos la cremallera a los cuerpos delanteros			1 cm	Poliéster
09	Cosemos con costura invisible los bajos de la prenda y costura normal en el bajo de manga.			2,5 cm	Poliéster
10	Planchamos toda la prenda.				
11	La tela sobrante cosemos los laterales para crear un bolsillo con solapa. Rematamos con bias.			1 cm	Poliéster

UNISEX Y VERSATIL UNISEX AND VERSATILE

BY DIFERENT

LOS PATRONES DE LA COLECCIÓN

Watch video on YouTube

Error 153

Video player configuration error

LOOKING FOR THE CURVES

Make a mistake

INDUSTRIALIZATION

SERIGRAFÍA WATER PRINT Y DELINEADO

WATER PRINT AND LINE

ENVIRONMENTAL POLLUTION MAPS

Total Ozone Departures (%) for 10 March 2011

WMO GOME-2 Daily Ozone Maps LAP-AUTH-GR 2011

VERSATILIDAD-VERSATILITY

DESIGN FUTURE

EDUCATION-CULTURE-COMMERCE-INNOVATION

MADE IN

FABRICACIÓN LOCAL Y PATRIMONIO CULTURAL TEXTIL LOCAL MANUFACTURING AND TEXTILE CULTURAL HERITAGE

ZERO WASTE
FASHION

MADE IN-TRAZABILIDAD-CONCIENCIAR

MADE IN -TRACEABILITY- RAISE AWARENESS

MAGAZINE ZW

CERTIFICATION

ETIQUETAS

LAVEL-HANG TAG

ZERO WASTE FASHION TRAINING

IN-PERSON AND ONLINE WORKSHOP

E COMMERCE

BODEGONES

¡EN TENDENCIA!

VERSATILIDAD, **SOSTENIBILIDAD**, INDIVIDUALIDAD

OPENSEA-NFTs

RunwayLive

NEW PROYECT

Imagina un mundo donde la moda no conoce límites...

RunwayLive

LIVE FASHION IN VIRTUAL REALITY

HA SIDO FINANCIADAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.

"FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU"

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

www.zerowastefashion.eu
www.creamodite.eu

Creamodite
Zero Waste Fashion

@gisela_fortuna
@zero_waste_fashion_spain
@creamodite

Creamodite

Gisela Fortuna
Creamodite

“MÉTODOS CONTEMPORÁNEOS Y FUTUROS PARA DISEÑO DE MODA”

**II CONGRESO INTERNACIONAL EN HISTORIA, ARTE Y DISEÑO DE MODA
TECH & CRAFTS 2024. ARTESANÍA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MODA
/ CRAFT TECHNOLOGY AND INNOVATION IN FASHION**

Gisela Fortuna

gisela@workef.com

+34 686212882